

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар
TARIX FANINI O'QITISHDA MANBALARNING AHAMIYATI
(Mulla Shamsiddin Shavqiy misolida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984069>

Xilmirzayev Xayrullo Lutfillojon o'g'li
Namangan davlat universiteti Arxeologiya kafedراسi o'qituvchisi.
Telefon: 998 93 924 43 37 E-mail: xayrullohxolmirzayev93@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
(В случае муллы Шамсуддина Шауки)

Хильмирзаев Хайрулло Лутфилложон огли
Преподаватель кафедры археологии Наманганского государственного
университета
Telefon: 998 93 924 43 37 E-mail: xayrullohxolmirzayev93@gmail.com

THE SIGNIFICANCE OF SOURCES IN HISTORY TEACHING
(In the case of Mulla Shamsuddin Shawqi)

Khilmirzayev Khairullo Lutfillojan ugli
Namangan State University, Department of Archaeology, Lecturer
Phone: 998 93 924 43 37 E-mail: xayrullohxolmirzayev93@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada tarix fanini o'qitishda o'rganilayotgan davr manbalarining ahamiyati tarixnavislik ilmining Qo'qon xonligi davridagi taniqli namoyondalaridan biri Mulla Shamsiddin Shavqiy asarlari misolida muhokama qilingan. Shuningdek yoshlar o'rtasida vatanparvarlik g'oyalarining rivojlantirishda tarix fanini o'rni qisqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Shavqiy, Qo'qon xonligi, Jome' ul-havodis, qipchoqlar, Musulmonqul, belletristik asarlar.

Аннотация

В данной статье рассматривается значение источников изучаемого периода в преподавании истории на примере трудов Муллы Шамсиддина Шавки, одного из известных представителей науки историографии периода Коканского ханства. , сделан краткий анализ роли истории в развитии патриотических идей среди молодежи.

Ключевые слова: Шавки, Коканское ханство, Джоме ул-хаводис, кипчаки, Муслимкул, художественные произведения.

Abstract

In this article, the importance of the sources of the studied period in the teaching of history is discussed on the example of the works of Mulla Shamsiddin Shavqi, one of the famous representatives of the science of historiography during the Kokan Khanate period. Also, a brief analysis of the role of history in the development of patriotic ideas among young done

Key words: Shavqi, Kokan khanate, Jome' ul-havodis, Kipchaks, Muslimkul, works of fiction.

Bugungi globallashuv jarayoni kuchaygan bir davrda millat ruhini, milliy ma'naviy boylikni asrab qolish muammoga aylandi. Mazkur muammoga yechim topish uchun talaba-yoshlar o'rtasida yurtimiz tarixiga bo'lgan qiziqishni oshirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu masalani dolzarbligini hozirgi kunga kelib yurtimiz tarixini o'rganishni hukumat darajasiga ko'tarilganini ham misol qilishimiz mumkin. Masalan: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni[<https://lex.uz/docs/5841063>] bo'yicha qabul qilingan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 73-maqсадida: "Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o'rganish va keng targ'ib qilish", 77-maqсадda – "O'zbekiston tarixini o'rganish va targ'ib qilishni yanada rivojlantirish" vazifasi qo'yilgan. Bu-bejiz emas! Chunki tarix darslari talaba-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda noyob imkoniyatga ega. Vatanparvarlik ta'limining asosiy omillaridan biri ham, aslida, tarixni o'rganishdan boshlanadi.

Tariximizni o'rganish jarayonida ma'lum bir davrga ajratilgan holda o'rganish albatta tabiiy holat hisoblanadi. Ajratib olingan tarixiy davrni o'rganishda esa bevosita ushbu davrda yaratilgan tarixiy adabiyotlarga murojaat qilinishi esa o'rganilayotgan davrni yanada to'liqroq ochib berishga imkon beradi. Tarixiy davrni o'qitishda foydalaniladigan badiiy adabiyotlarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

-o'rganilayotgan davrning adabiy yodgorliklari;

-tarixiy belletristik asarlar

Adabiy yodgorliklariga tarixiy hodisa va voqealarni o'z zamondoshlari yozib qoldirgan asarlar kiradi. Bu guruhga kirgan asarlar tarix fani uchun o'tmishning o'ziga xos manbai bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot yodgorliklari yozib olingan og'zaki ijodiyot asarlarini: afsonalar, dostonlar, qo'shiqlar, masallar va

boshqalarni o'z ichiga oladi. Bunday asarlarning juda ko'pida voqelik qayta-qayta ishlangan, xalq fantaziyasi bilan boyitilgan va bezatilgan bo'ladi.

Belletristik asarlarga — tarixiy romanlar, tarixiy temalarda yozilgan povestlar, o'rganiladigan davr haqidagi badiiy asarlar, hikoyalar kiradi. Bu asarlar tarixiy manbalar, memuarlar va hujjatlar, ilmiy tekshirish ishlari va monografiyalarni o'rganish asosida yozilgan bo'lib, ularda o'tmish voqealari badiiy tasvirlar va badiiy obrazlar orqali ifodalanadi. Belletristika tarix fani uchun hujjatli manba bo'la olmasada, o'quvchilarga o'tmishni aniq tushuntirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy roman va povestlarni o'qish natijasida o'quvchilarda tarixga qiziqish uyg'onadi.[Mirfayozov]

Ko'pchilik tarixchilar turg'unlik davri yoki boshqa izohlar bilan atovchi so'ngi o'rta asrlar davri tarixshunosligi ancha yaxshi o'rganilgan bo'lsa ham haligacha o'rganilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar yetarlicha. Xususan Qo'qon xonligi va uning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi ham hali to'liq ochib berilmagan. Shuning uchun ham bu davrni o'rganish haligacha o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Mavzuni o'rganish uchun esa albatta ushbu davrda yozilgan tarixiy asarlarni tadqiq etish muhim hisoblanadi. Chunki ushbu davr tarixiga oid tarixiy asarlar o'zining xilma-xilligi hamda nisbatan arxiv hujjatlari bilan taqqoslab o'rganish imkoni mavjudligi bilan ham ajralib turadi.

Masalan: Qo'qon tarixnavislik maktabiga mansub asarlar she'riy yoki qisman she'riy yo'lda yozilganligi bilan ajralib turadi. Bunday asarlar qo'qonlik tarixchilarning adabiyotni yaxshi bilganliklaridan dalolat beradi. Shunday tarixchi olimlardan biri arab, fors, o'zbek tillarini mukammal bilgan tarixchi va shoir Mulla Shamsiddin Shavqiydir. Uning asarlari o'zining realistik g'oyalari va saroy shoirlariga nisbatan hayotni aniqroq yoritganligi bilan ajralib turadi, bu esa tarixchilarga davr tarixini o'rganishda katta yordam beradi.

Mulla Shamsiddin Shavqiy asarlariga qiziqishning yuqoriligini uning asarlarini XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Farg'ona vodiysida tuzilgan majmua va to'plamlarning aksariyat qismida kiritilganligi uning naqadar

mashhur bo'lganligidan dalolat beradi. Olimning hayot yo'li va ijodini o'rganish jarayonida bunga yana bir bora amin bo'lish mumkin. Mulla Shamsiddin Shavqiy va uning asarlarini Is'hoqxo'ja Ibrat, V. P. Nalivkin, Charlz Ambrouz Stori, Zaki Validiy To'g'on, G'. Karimov, F. Ahmadjonova, A. Xalilbekov, R. Nabiev, Sh. Vohidov, H. Bobobekov, B. Bobojonov, O. Nosirov, Abdulahatov N., Qo'ldoshev Sh., Jo'raboyeva S. kabi olimlar o'z asarlari va maqolalarida keltirib o'tishgan. 2021-yilga kelib Nodirjon Abdulahatov va Sherali Qo'ldoshevlar muallifligida Mulla Shamsiddin Shavqiy deb nomlangan kitob chop etildi. Ushbu kitobda olimning hayot yo'li va ijodi batafsil bayon etildi.

Mulla Shamsiddin Shavqiy Qo'qon xonligi hamda mustamlaka davrida yashab ijod qildi. Keng qamrovli ijodiy faoliyati bilan bu ikki davr o'zbek adabiyotini bir-biriga bog'ladi. 1840-1842, 1845-1858, 1868-1876- yillarda Qo'qon xonlaridan Muhammad Alixon (1806-1842, hukmronlik davri 1822-1842) va Xudoyorxon (1830-1881, hukmronlik davri 1844-1858, 1862-1863, 1865-1875) saroyida xizmat qilgan davrida Qo'qon xonligi adabiy muhitiga anchagina yaqin va aloqador bo'lganligi uning asarlarini tarixiy ahamiyatini yanada oshiradi [Qo'ldoshev. B. 17].

Mulla Shamsiddin Shavqiyning tarixiy asarlarining yurtimiz tarixini yoritishda muhim manbalardan biri ekanligini uning birgina "Jome' ul-havodis" dostoni misolida ko'radigan bo'lsak: ushbu asarda Qo'qon xonligini Amir Nasrullo boshliq Buxoroliklar bosqini va Qo'qonliklarning ozodlik kurashi, mustaqillik tiklangandan so'ng boshlanib ketgan ichki kurashlar va ularda Musulmonqul boshchiligidagi qipchoq zodagonlarining g'olib chiqishi, mahalliy zodagonlarning muxolifatga birlashib amalga oshirgan ishlari kabi ma'lumotlar katta mahorat bilan tasvirlanganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek adibning asarlaridan yurtimiz tarixini o'rganishda o'z asarlari bilan katta hissa qo'shgan chet ellik olimlarni ham katta qiziqishiga sabab bo'lgan. Masalan: V. P. Nalivkin o'zining "Qo'qon xonligini qisqacha tarixi" nomli mashhur asarini yozishda Shavqiyning ikki asaridan foydalanganligini ta'kidlaydi:

Birinchisi: “Shohnoma” dostoni, Qo‘qon xonligi tarixini Xudoyorxonni taxtga chiqishigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Farg‘ona viloyati Chust uezdining Kalvak qishlog‘idagi istiqomat qiluvchi Mulla Shavqiy taxallusi bilan ijod qilgan Mulla Shamsning asaridir. Doston turk tilida Xudoyorxonning buyrug‘iga binoan yozma manbalar asosida yozilgan.

Ikkinchisi: “Jangnoma” dostoni, SHERALIXON VA XUDOYORXON DAVRIDA YUZ BERGAN QIPCHOQLAR QO‘ZG‘OLONLARI TARIXIGA BAG‘ISHLANGAN. Rus sharqshunosi V. P. Nalivkinda Mulla Shams Shavqiyning asarlari shu qadar katta ta’surot qoldirganki, u o‘z asarida “Shohnoma” dostonidan parchalar keltirib o‘tgan:

Alar ketdi tashlab dil abgor bo‘lib,

Qolib bu o‘g‘ul giryada zor bo‘lub [НАЛИВКИН. С.49.].

Shuningdek, Mulla Shamsiddin Shavqiy to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotni ham V. P. Nalivkin berib o‘tgan. U shoirni o‘z davrining peshqadam olimi deb takidlaydi. Farg‘ona tarixini o‘rganishda undan yordam olganligini aytadi. Nalivkin Shavqiyning “Jome’ ul-havodis” asarini o‘rganib, 80- yillarning boshlarida undan o‘ziga nusxa ko‘chirtirib olgan.

Shavqiyning tarixiy asarlari mashhur ingliz sharqshunosi Charlz Ambrouz Storining (1888-1967) 1935- yilda Angliyada chop etilgan “Fors adabiyoti” nomli bibliografik asarida ham qayd etilgan. Charlz Stori Shavqiyning yana bir asari haqida ma’lumot beradi. “Tarixi Shavqiy” asari hijriy 1291, milodiy 1874-75- yili yozilgan bo‘lib, Farg‘ona hududining ruslar tomonidan bosib olinishi voqealariga bag‘ishlangan . Bu asarning aynan shu Ch. Stori tavsiflagan qo‘lyozma nusxasi jahonga ma’lum va mashhur boshqird sharqshunosi Zaki Validiy To‘g‘on (1890-1970) qo‘lida bo‘lgan. 1915- yilda Petrograd da chop etilgan “Farg‘ona viloyatidagi sharq qo‘lyozmalari” nomli maqolasida Zaki Validiy To‘g‘on “Tarixi Shavqiy” asariga izoh berar ekan Shavqiyning Chor Russiyasi bosqinchilariga nafrat bilan qaraganligini bayon etadi [Кулдашев, 2022, С. 45].

Yurtimiz tarixini o'rganish jarayonida Mulla Shamsiddin Shavqiy kabi olimlarning ijodini tadqiq qilar ekanmiz haqiqatdan ham buyuk ajdodlar avlodi ekanligimizdan beixtiyor faxrlana boshlaymiz.

Prezidentimizning 2021-yil 19- yanvar kungi nutqlarida ham aynan yoshlar o'rtasida o'z yurti tarixini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish va bu sohani yanada rivojlantirish ta'kidlab o'tilgan. Xususan, yurtboshimiz "Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur"[<https://daryo.uz>] deb ta'kidlagan edilar. Tarix darslarida bevosita o'rganilayotgan davr manbalari orqali berilayotgan ma'lumotlar to'ldirilib borilsa tinglovchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishi bir necha barobar ortishi hamda fanga bo'lgan munosabati o'zgarishiga olib keladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirfayozov M. Tarix fanini o'qitishda tarixiy-badiiy adabiyotlardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Academic research in educational sciences. 2020.
2. Qo'ldoshev Sh. Qo'qon xonligi tarixi ilmiy manbalarda. – T.:Akademnashr, 2016. – B. 17
3. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань,1886, С.49.
4. Кулдашев Ш. «ТАРИХ-И ШАВКИ» — Важное произведение о коканском ханстве. Научно-методический журнал "Вестник ОшГПУ имени А. Мырсабекова". 2022 г. №2 (20) –С-45
5. <https://daryo.uz/2021/01/20/shavkat-mirziyoyev-ijtimoiy-gumanitar-fanlar-rivoji-zamondan-ortda-qolmoqda>
6. <https://lex.uz/docs/5841063>